

Borliq olamda sabab va oqibat

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti “Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari”

kafedrası o`qituvchisi **Axmedova Yulduz Qosimovna**

Annotatsiya: *Sababiyat tushunchasi sabab va oqibat bog‘lanishini ifodalaydi. Hozirgi zamon fanlari borliqning mohiyatini o‘rganib, hodisalarning sababiy bog‘langanligini asoslamoqda. Olamning paydo bo‘lishi, hodisalarning rivojlanishi va bir shakldan ikkinchi shaklga o‘tishining ob‘ektiv sabablari borligini isbotlamoqda. Sababsiz hodisa bo‘lmaydi, har bir o‘zgarishning o‘z sababi bor. Sabab deb biror natijani yuzaga keltiradigan hodisaga aytiladi. Sabab ta’sirida oqibat kelib chiqadi. Oqibat sabab ta’sirida yuzaga kelgan natijadir. Bir hodisa ikkinchisini yuzaga chiqaradi, tug‘diradi. Sabab - amal, martaba uchun olib borilgan kurashdir. Sabab va oqibat uzviy bog‘langan. Sabab oqibatni keltirib chiqaradi, oqibat sababsiz sodir bo‘lmaydi. Sabab va oqibat bog‘lanishining muhim metodologik ahamiyati bor.*

Kalit so‘z: *Sabab, oqibat, geosistema, agrolandshaft, landshaft, geografik tadqiqotlar, fatsiya.*

Olamdagi narsa va hodisalarning harakati, o‘zgarishi, bir holatdan ikkinchi holatga o‘tishi, rivojlanishi, ular o‘rtasidagi aloqadorlik va o‘zaro ta’sir masalalari qadimdan bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan. Hodisalarning aloqadorligi, o‘zaro bog‘liqligi va o‘zaro ta’siri rivojlanish tushunchasi bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lib, olamdagi har bir sistema ular tarkibidagi elementlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir natijasidir. Eng kichik zarradan Koinotga qadar barcha narsalar harakat va o‘zgarish va rivojlanishdadir. Ular o‘rtasida abadiy o‘zaro bog‘liqlik, o‘zaro ta’sir va aloqadorlik mavjud. Olamda o‘z-o‘zidan, tasodifan ro‘y beradigan voqea, hodisa, harakat, o‘zgarish bo‘lmaydi. Harakat olamdagi har qanday o‘zgarish, butun mavjudotning yashash usuli bo‘lsa, rivojlanish quyidan yuqoriga, oddiydan murakkabga tomon ilgari lab boruvchi, to‘g‘ri chiziqli yoki spiralsimon shakldagi harakatdir.

Geografiya borliq olamni o‘rganib kelayotgan qadimgi fanlardan biri bo‘lib o‘rganadigan hodisalarining doirasi juda keng, rivojlanish tarixi murakkab, Yer yuzi tabiati, aholisi va inson xo‘jalik faoliyatini o‘rganuvchi boshqa fanlar qatori yaqindan-uzoqqa, oddiylikdan murakkablikka tomon bosqichma-bosqich rivojlanib kelgan. Shu

asnoda fanning jamiyat oldidagi burchi ham tarixiy davrlar davomida bir xil bo'lmagan. Ayni davrda geografiya fani uzoq o'tmish davomida shakllangan va rivojlanib borayotgan hududlarni, ilmiy geografik til bilan aytganda turli kattalikdagi va maqomdagi hududlarni, ya'ni geosistemalarni, kompleks o'rganadigan fan.

Geosistema - geografiya fanining asosiy ilmiy tadqiqot ob'ekti. Geosistemaga fatsiyadan tortib to geografik qobiqgacha bo'lgan barcha tabiiy geografik birliklar, shuningdek iqtisodiy geografiyaning asosiy tadqiqot ob'yekti: turli katta-kichiklikdagi hududiy ishlab chiqarish komplekslari kiradi.

Geosistemalar tabiiy va iqtisodiy-ijtimoiy negizga ega. Bular qumli, qum chag'illi, gipsli, sho'rxokli kabi yerlar (landshaft) hamda inson qudrati bilan yaratilgan sug'oriladigan vohalar (agrolandshaftlar) qishloq, shahar, yo'l, suv omborlari kabilar. Geografiyaning bosh maqsadi mazkur geosistemalarni samarali tashkil qilishning ilmiy-geografik asoslarini ishlab chiqishdir.

Geosistemalar juda murakkab tuzilgan, chunki ularni tashkil qilgan komponentlar (qismlar) son-sanoqsiz ichki va tashqi aloqalar, ya'ni modda va energiya almashinuvi jarayoni tufayli bir-biri bilan chambarchas bog'lanib qolmasdan, bir-biriga ta'sir qiladi va biri ikkinchisini takomillashuviga va o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shu bois geografiya fani faqatgina "Qayerda" savoliga emas, balki bir necha "nima uchun" degan savollarga javob ham berish talab qilinadi.

Geografiyada ilmiy tavsifning to'rt turidan foydalanish zarurligi etirof qilinadi. Bular, hududdagi narsa va hodisalarni qayd qilish (statistik holatni) dinamik jarayonlarni tushuntirish, sabab oqibat aloqadorligi mohiyatini ochib berish va nihoyat bashoratli tavsif. (geosistemalarda yaqin va uzoq kelajakda sodir bo'ladigan o'zgarishlarni asoslash).

Bular orasida sabab va oqibat aloqadorligi mohiyatini ochib berish geografik tadqiqotlar uchun eng muhim ahamiyatga ega. Chunki o'zaro aloqadorlik tabiatda, boshqacha qilib aytganda tabiat komponentlari (relyef, iqlim, suv, tuproq, o'simlik hayvonot dunyosi va boshqalar) o'rtasida jamiyatda (dehqonchilik, chorvachilik aholining joylashuvi, agrosanoat, xizmat ko'rsatish.....) va nihoyat tabiat jamiyat o'rtasida mavjud. O'zaro aloqadorlik modda va energiya almashinuvi tufayli ro'yberadi.

Ma'lumki, borliq dunyo uzluksiz harakatda, rivojlanishda sodir bo'layotgan har bir narsa, hodisalar favqulotda ro'y bermaydi. Ular sabab va oqibat qo'shbirligi asosida sodir bo'ladi. Sabab muayyan kuchga ega. Sababning bevosita va bamosita ta'siri kuchi tufayli oqibat ro'y beradi. Sabab oqibatning vujudga kelishida zaruriy shart bo'lib xizmat qiladi. Sabab va oqibatni o'zaro aloqadorligi sababiyat deyiladi. Sababsiz oqibat yo'q. Demak, borliqdagi narsa, hodisa va jarayonlarning o'z sababi bor. Narsa va hodisalar doimo rivojlanishda bo'lib, ularning biri sabab, ikkinchisi esa uning oqibati hisoblanadi. Oqibat esa o'z navbatida yangi narsa, hodisa va jarayonlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Sabab tamoyili asosida dunyoviy, mintaqaviy, mahalliy geografik joy, hodisa va jarayonlarning asl mohiyatini ochib berish oson kechadi. Masalan, yerning sharsimonligi tufayli Quyoshdan keladigan nurlar Yer betiga notekis taqsimlanadi. Mazkur oqibat natijasida Yer yuzida issiqlik va namlikning notekis taqsimlanishi ro'y beradi. Bu esa o'z navbatida tabiat zonalarining kengliklar bo'ylab joylashuviga sabab bo'ladi. Tabiat zonolari esa o'z navbatida o'simlik va hayvonot dunyosini zonal joylashuviga olib keladi. Bunday "zanjirli" sababiy bog'lanishlarning cheki yo'q.

Sabab tufayli ro'y beradigan hodisa va jarayonlarni mintaqaviy ko'lamdagi geosistemalarda ham kuzatish mumkin. Masalan, XX asrning 60-yillarida Tojikistondagi zarafshon tumanida Mirzacho'ning janubiy qismidagi prolyuvial tekislikning yuqori qismida 15 ming gektar yer o'zlashtirilib sug'orila boshlandi. Oqibatda prolyuvial tekislikning quyi qismida joylashgan o'zbekistonning 50 ming gektar yerida yer osti suvlari sathi ko'tarilib, tuproqlarni sho'r bosdi. Chunki, Prolyuvial tekislikda yer osti suvlarining gorizontalar harakati kuchli bo'lishi bilan tuproqda shimilgan suvlar prolyuvial tekislikning etak qismlari tomon harakat qilgan. Oqibatda yer osti suvlari sathi ko'tarilib, Mirzacho'ning avvaldan sug'orib kelinayotgan yerlarida katta hududni sho'r bosishiga olib kelgan. Natijada tahlil qilinmagan ish sho'rlangan hududlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Bunday oqibat tufayli hududning o'simlik va hayvonot dunyosiga o'zgarishlar yuz beradi. Sabab tufayli bunday "zanjirli" jarayonlarni yana davom ettishi mumkin. Oqibat hisoblangan sho'rlangan yerlar, qurib turi kamayib ketgan o'simliklarni ko'rish qiyin emas.

Sanoat korxonasi qurishda doimiy shamollar yo'nalishini hisobga olish muhim hisoblanadi. sababi, O'zbekiston chegarasidan 25 km uzoqlikda joylashgan Tojikiston

hududidagi alumin zavodini qurishda shamollar yo'nalishi hisobga olinmagan. Natijadada, bu zavoddan chiqayotgan zararli chiqindilar Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Denov tumanlariga shamol ta'sirida uchib kelib, oqibatda tumanlarda bolalar o'limi ko'paymoqda, uzum va mevali daraxtlarning bargi sarg'ayib, qoramollar kasallanib, tishi to'kilib ketmoqda. Oqibatda ekologik vaziyatni keskinlashtirib yuborgan.

Shaharsozlik loyihalarini tuzishda quyidagilar e'tiborga olinishi lozim: hududning geologik tuzilishi, gidrogeologik sharoiti va relyefi, foydali qazilmalarning joylashishi.

Shahar yoki qishloq qurilishidan avval hududning geologik tuzilishi chuqur tahlil qilinishi lozim. Shaharning asosi mustahkam bo'lishi zarur. Agar inshootlar asosi g'ovak, yumshoq va suvda erib ketadigan tog' jinslaridan iborat bo'lsa, bino qurilganidan so'ng ular o'pirilishlar, cho'kishlar natijasida ishdan chiqishi mumkin. Mabodo, shahar asosi suv tekkanda shishib ketadigan gillardan iborat bo'lsa, binolarda yoriqlar paydo bo'lib, yaroqsiz holga kelib qolishi mumkin. Masalan, Zarafshon shahri qurilganda 5—10 m chuqurlikda suv tekkanda tezda shishib ketadigan gillar borligi hisobga olinmagan. Oqibatda shahar qurilib, suv olib kelinganidan so'ng, gillar shishib, 5—9 qavatli binolaming devorlarida yoriqlar paydo bo'lib, ularning ba'zilari yaroqsiz holga kelib qolgan. Yangiyer shahrini qurishda relyef va yer osti suvlarining yo'nalishi hisobga olinmagan edi. Natijada, tog' tarafdin shahar tomonga yer osti suvlarining oqishi oqibatida yer osti suvlarining sathi ko'tarilib, yerlar sho'rlanib ketdi. Shu sababli, Sirdaryo viloyatining markazi Yangiyer shahridan Guliston shahriga ko'chirildi.

Sababiyat haqiqiy mohiyatini bilishda asosiy va asosiy bo'lmagan, ichki va tashqi sabablar mavjud. Ichki sabablar har qanday o'zgarishlarning shart-sharoit va muhitini belgilaydi.

Xullas, hozirgi davrda dialektik usul borliq dunyoda sodir bo'ladigan jarayonlarning sababiy bog'lanishlarni ilmiy bilish va to'g'ri xulosalar chiqarish uchun metodologik asos hisoblanadi. Qayd qilish joizki, tadqiqotlarning pishiqligi, ilmiy darajasi dalillarning ko'lami, sifati hamda falsafiy jihatdan asoslanganligi bilan belgilanadi.

Shunday ekan, geografik tadqiqotlarda dialektik usuldan samarali foydalanish har bir geograf-tadqiqotchining vazifasidir.

Asosiy adabiyotlar:

1. Falsafa. Q. Nazarov tahriri ostida.- T., 2000, 160-193-b.
2. Filosofiya. Pod red. V. P. Koxanovskogo.- Rostov-na-Donu, 1999, s. 146-161, 240-262.
3. Falsafa. E. Yusupov tahriri ostida.- T., 1999, 188-234-b.
4. Spirkin A. G. Filosofiya.- M., 1998, s. 285-335.
5. Alekseev P. V., Panin A. V. Filosofiya.- M., 1997, s. 374-508.

Qo'shimcha adabiyotlar:

1. Averyanov A.N. Sistemnoe poznanie mira.- M., 1985.
2. Gegel G. Entsiklopediya filosofskix nauk.- M., 1974, t.1.
3. Krupnomasshtabnaya struktura Vselennoy.- M., 1981.
4. Mamilev Yu. V. Sudb btiya.// Vopros filosofii.- 1993.- №10.
5. Nikitin Ye. P. Sushnost i yavlenie. Kategorii "sushnost" i "yavlenie" i metodologiya nauchnogo isseledovaniya.- M., 1961.
6. Prigojin I. Stengers I. Poryadok iz xaosa. Novy dialog "CHeloveka s prirodoy".- M., 1986.
7. Sinergetika. -M., 1980.
8. Sovremenny determinizm i nauka.- M., 1975, t.1.
9. Furman A. E., Livanova G. S. Krugovorot i progress v razvitii mate-rialnx sistem.- M., 1971.
10. Xrestomatiya po filosofii. Sost. P. Alekseev, A. Panin. Moskva, 1997, s. 429-522.
11. Sheptulin A. P. Kategorii dialektiki.- M., 1971.
12. Engels F. Tabiat falsafasi.- T., 1983.